

1 de mayo de 2025

Resumen del libro *Tarocchi De Figura Mundi. El juego de las esferas de Nicolás de Cusa*

La obra inédita de dos volúmenes *Tarocchi De Figura Mundi. El juego de las esferas de Nicolás de Cusa* escrita por Anuar Zacarías aborda, desde una perspectiva filosófica, histórica e iconográfica aspectos hasta ahora inexplorados de los cincuenta grabados del siglo XV conocidos comúnmente como “Tarot de Mantegna”. Por primera vez en más de cinco siglos, esta investigación revela el nombre de su verdadero autor —el reconocido filósofo Nicolás de Cusa—, corrigiendo hipótesis previas en torno a éste y otros posibles autores.

Aunque guarda relación con el tarot y los juegos de triunfos (*ludus triumphorum*) del Renacimiento, se trata de un juego diferente, que al parecer marcó un antes y un después en la concepción de los juegos con cartas. Por lo tanto, se trata de dos volúmenes de gran relevancia para la historia del arte, del tarot y de los juegos; pero, ante todo, esta investigación abre nuevos horizontes hacia otras disciplinas como la filosofía, la teología y las humanidades que podrán incluir en sus planes de estudio este fascinante juego educativo. Incluso, es igualmente relevante para la historia de la ciencia, dado que el autor propone mediante la dinámica del juego un modelo del cosmos infinito abordado en sus obras filosóficas más significativas que influyeron directa o indirectamente en Copérnico, en Kepler, en Galileo y en Giordano Bruno, entre otros. Cusa preparó el terreno conceptual para la revolución científica, cuestionando certezas absolutas, proponiendo un universo dinámico, infinito y sin centro, y sugiriendo la relatividad del movimiento y los límites del conocimiento humano, y mucho de ello se refleja en la dinámica y alegorías del llamado Tarocchi. En síntesis, se trata de imágenes alegóricas que nos acercan a conocimientos filosóficos profundos, a una visión compleja del Universo, pero igualmente nos invitan a la introspección y al misticismo cristiano, pues todo ello converge en el pensamiento cusano.

El autor del Tarocchi ha permanecido como un misterio, al parecer desde la época en la que fue creado, y durante siglos se ha especulado sobre otros posibles autores, entre ellos, se han sugerido a los artistas Andrea Mantegna, Lazzaro Bastiani, Baldini, entre otros; y en cuanto a la autoría intelectual se ha mencionado a Ludovico Lazzarelli, el cardenal Bessarion, el papa Pio II y al propio Nicolás de Cusa. Henri Brockhaus fue el primero en especular sobre la posible autoría de los cardenales Cusa y Bessarion pero sin fundamentos sólidos, por lo que las autoridades en historia del arte Arthur M. Hind y Wilshire descartarán sus hipótesis. Sin embargo, la autoría de Nicolás de Cusa resulta incuestionable tras un estudio detallado de las cincuenta alegorías originales del siglo XV (Serie E), además de que se presentan evidencias históricas, filosóficas y el nombre encriptado de Nicolás de Cusa en siete grabados. Las correspondencias entre la

iconografía con diversos pasajes de las obras filosóficas del cardenal son contundentes y exactas en muchos casos.

Por otra parte, las vastas similitudes entre el alegórico *juego del globo* descrito por Nicolás de Cusa con el Tarocchi nos conduce a pensar que se trata del mismo juego. En un primer momento ciertas descripciones del cardenal no parecen congeniar del todo, por eso es que algunos estudiosos del arte van a descartar esta posibilidad, sin embargo, una lectura más profunda y con el enfoque filosófico (no histórico) que exigen estas imágenes se abre la posibilidad de entenderlo como el mismo juego. Asimismo, hay una obra de Nicolás de Cusa, que algunos filósofos y expertos consideran perdida desde el siglo XVI y la vinculan directamente al *De ludo Globi* (“Juego del Globo”): se trata del *Libello de figura mundi* (“opúsculo sobre la representación del mundo”) que con toda probabilidad podría tratarse de un breve libro con las cincuenta imágenes del llamado Tarocchi. Por esa razón es que he decidido elegir este título como el nombre del juego. Asimismo, aunque no es un tarot, sus reminiscencias y relación popular con estas cartas me sugirieron seguir usando esta palabra como un sobrenombre del juego de Cusa.

El cardenal de Cusa fue un ávido lector de la tradición platónica, del hermetismo y de las obras de Ramón Llull, cuyas influencias quedan plasmadas en las temáticas y alegorías de este juego, que ser revela como un artilugio y máquina de la memoria.

Nicolás de Cusa nació en Alemania y murió en la actual Italia, lugares en los que se difundieron sobre todo estas imágenes entre los siglos XV y XVII. Cabe señalar que la versión original que refleja plenamente la filosofía del cardenal platónico es la llamada Serie E italiana, el resto de las versiones omiten muchos detalles importantes y claves para comprender su trasfondo filosófico. La filosofía en muchos casos ha sido desplazada por su complejidad, y en el caso del Tarocchi se ha privilegiado lo estético por encima de sus cualidades filosóficas más profundas. Asimismo, este juego ha sido usado para la cartomancia, la brujería y otras prácticas ajenas al propósito de su creador. Por lo tanto, ahora que comenzará a difundirse el nombre de su verdadero autor en relación con su filosofía, este juego recuperará en gran parte su sentido original, y quizá suceda lo mismo cuando se descubra el nombre del autor del Tarot de Marsella y otros juegos similares.

Este fascinante descubrimiento es fruto de varios años de constante estudio: además de formación filosófica en la UNAM, en el 2021 restauré los cincuenta grabados originales del siglo XV (publicados en un libro y baraja previa); memoricé cada uno de ellos, impartí talleres y realicé un extenso estudio de bibliografía especializada.